

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

УДК 658.17

ПЕТРИНЯК У. Я.
ПАСІЧНИК Б. Р.

Підтримка структурних змін менеджменту у регіонах – як фактор конкурентоспроможності України

Предмет дослідження. У статті розглянуто структурні зміни системи менеджменту у регіонах – як фактор конкурентоспроможності та галузеву структуру господарської діяльності України, де у сучасних умовах зростає залежність динаміки та ефективності конкурентоспроможності від системи стимулювання робочої сили, культури взаємовідносин персоналу зі споживачами, ступеня залученості у процеси обслуговування і т. д.

Методи дослідження. Обґрунтовано управління змінами як спеціальної управлінської технології, що сприятиме підвищенню рівня ефективності та результативності з врахуванням позитивного іміджу на ринку в галузі.

Результати роботи. Питання конкурентоспроможності набули стратегічного значення в умовах ринкової економіки та воєнного стану і залишаються недостатньо дослідженими з точки зору галузевої специфіки, оскільки не розроблено чітких механізмів виходу підприємства на нові глобальні ринки, не визначено і не обґрунтовано факторів впливу на основні елементи конкурентоспроможності, не обґрунтовано інструментарію оцінки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Розширення географії європейських поставок української продукції, розробка системи визначення митної вартості товарів під час експорту для недопущення їх необґрунтованого заниження визначає основні недоліки та переваги менеджменту підприємств у конкурентній боротьбі. Стимулювання до інноваційного розвитку та позицій структурних змін сприяє приватизація, процеси демонополізації та формування численних суб'єктів ринкового господарювання орієнтованих на попит та конкуренцію.

Висновки. Охарактеризовано також завдання та проекти в регіонах з врахуванням конкуренції застосування сучасних інформаційно креативних технологій. Реалізація підходів до структурних змін управління заснована на навиках глибоких знань орієнтації в мінливу ситуацію і складні положення.

Ключові слова: структурні зміни, менеджмент, проект, управлінська технологія, конкурентоспроможність, креативність.

Support for structural management changes in the regions is a factor in Ukraine's competitiveness

The subject of the study. The article examines the structural changes of the management system in the regions as a factor of competitiveness and the sectoral structure of economic activity of Ukraine, where in modern conditions the dynamics and effectiveness of competitiveness are increasingly dependent on the system of labor force incentives, the culture of staff relations with consumers, the degree of involvement in service processes, etc. d.

Research methods. Change management is substantiated as a special management technology, which will contribute to increasing the level of efficiency and effectiveness, taking into account the positive image on the market in the industry.

Work results. Issues of competitiveness have acquired strategic importance in the conditions of a market economy and martial law and remain insufficiently researched from the point of view of industry specifics, since clear mechanisms for the enterprise's entry into new global markets have not been developed, the factors influencing the main elements of competitiveness have not been defined and substantiated, and the assessment tools have not been substantiated competitiveness of domestic enterprises. The expansion of the geography of European supplies of Ukrainian products, the development of a system for determining the customs value of goods during export in order to prevent their unjustified understatement determines the main disadvantages and advantages of enterprise management in the competitive struggle. Stimulation to innovative development and positions of structural changes is facilitated by privatization, demonopolization processes and the formation of numerous market entities. management oriented to demand and competition.

Conclusions. Tasks and projects in the regions are also characterized, taking into account the competition in the use of modern information and creative technologies. The implementation of approaches to structural changes in management is based on the skills of in-depth knowledge of orientation in a changing situation and complex situations.

Keywords: structural changes, management, project, management technology, competitiveness, creativity.

Постановка проблеми. В умовах трансформаційних змін для сучасних підприємств інструменти ризик-менеджменту, адаптивного управління обумовлюють побудову ефективної політики держави зокрема: створення центрів управління розвитком людських ресурсів і проведення наукових досліджень у цій сфері. Складова зовнішнього середовища господарювання та формування конкурентоспроможності бюджетоутворюючих галузей дає уявлення про кількісний аспект конкуренції, а також споживчі переваги та попит. Чинники інтеграції економіки включають мінливі очікування, відносини і звичаї суспільства, де конкуренція і конкурентна боротьба є головними ознаками функціонування економічної системи, що базується на ринкових механізмах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні і практичні аспекти структурних змін менеджменту у регіонах на основі креативності знайшли своє відображення у працях українських

вчених, зокрема А.А.Мазаракі, В.С. Загорського, В.В. Іванишина, Т.В. Гринько, С.В. Васильчак, Петриняк У.Я., М.В.Кравченко. Також можна відмітити і зарубіжних вчених: Л.В. Балабанова, Ж.Ж. Ламбен, Е.В. Майдебур, М. Портер, які у своїх працях висвітлювали основний категоріальний апарат поняття конкурентоспроможності менеджменту та конкурентоспроможності територій. Але, дивлячись на різноманітність досліджень у цій сфері, деякі проблеми залишаються невирішеними.

Метою статті є дослідження економічної системи, що має структурний характер і змінюється в залежності від структурної перебудови, враховуючи стадію креативного розвитку менеджменту регіонів, що дозволяє формувати внутрішньосистемні перетворення.

Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність управління включає цільову орієнтацію та потенціал розвитку економічної системи, її подальшого перетворення та набуття особли-

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

вих, притаманних лише цій економічній системі, конкурентних переваг. Регіони мають різний потенціал розвитку, реалізація якого дозволяє отримати довгострокові конкурентні переваги та сформуванню відповідно різну стратегічну конкурентоспроможність. Етап розвитку економіки України 2022–2023 рр, пов'язаний з воєнним станом, що гальмує членство у СОТ та активізацію на світових ринках, висуваючи якісно нові вимоги до управління конкурентоспроможністю основних видів діяльності, насамперед бюджетотворюючих. У сучасній конкурентній боротьбі при її динамізмі перевагу має той, хто аналізує і змагається за свої конкурентні позиції. Підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, здатних виконувати нестандартні завдання в умовах перманентних змін зовнішнього та внутрішнього середовища бізнес-структур, є однією з основних цілей їх функціонування та створення національної системи управління конкурентоспроможності щодо виробничої, товарної, регіональної та національної структури. Згідно з визначенням «національна конкурентоспроможність» – це обумовлене економічними, соціальними і політичними чинниками стійке становище країни на внутрішньому і зовнішньому ринках, здатність країни виробляти товари і послуги, що відповідають економіці України в умовах глобалізації [4, с. 13]. Виходячи з того, що ступінь задоволення споживача розглядається як ключовий аспект, який визначає успіх підприємства у конкурентній боротьбі, сучасний погляд на основні чинники задоволення споживача, такі як запобігання дефектів, удосконаленні технологічних процесів, а також у переконанні персоналу їх важливості щодо підвищення рівня конкурентоспроможності є поширеними бізнес-моделями.

Тому організаційною формою пошуку нових підходів до вирішення проблем в сфері менеджменту та публічного управління є підтримка інтелектуалізації системи менеджменту в умовах віртуалізації економічного середовища, що в свою чергу констатує: – реалізацію прийняття рішень та політик, що відбувається за планом. Пандемія COVID-19 примусила керівництво підприємств по новому глянути на цифрову трансформацію бізнес-структур. Раніше даний процес розглядався як впровадження нових інформаційних і комунікаційних технологій, то сьогодні увага до технологій замінилася, бо процеси трансформації впрова-

джуються в організації, починаючи з інформаційних процесів, через бізнес-процеси до бізнес-моделей. Передові ІТ-компанії також вимушені по новому організувати роботу персоналу, перевівши частину їх на віддалений режим праці, побудувавши нові канали взаємодії з клієнтами. Тобто цифрова трансформація – це «оцифрування» процесів управлінської та виробничої діяльності та документів щодо потенціалу цифрових технологій.

– системний аналіз сучасного менеджменту, що дозволив виявити низку ознак, що характеризують проблематику формування якісного управлінського персоналу, зокрема для інтелектуалізованої моделі управління. Для персоналу в інтелектуалізованій моделі управління характерні:

- а) високий рівень креативності;
- б) кваліфікаційна складність (інтегрованість);
- в) усвідомлення цілей своєї активності;
- г) передбачення результатів своєї діяльності;
- д) швидке створення новизни (знань);

е) висока мобільність (вертикальна і горизонтальна) і комунікабельність; відповідальність і самоконтроль; самореалізація та соціальна взаємодія; використання інформації та знань як основних засобів заробітку; формування різновиду працівника (менеджера), зайнятого «інтелектуальною» професією. Основою створення конкурентних переваг регіону виступають:

– суб'єкти управління процесом забезпечення конкурентоспроможності регіону;

– суб'єкти господарської та підприємницької діяльності, функціонування яких залежить від ефективного використання сировинних, трудових та фінансових ресурсів, повноцінної інфраструктури, належної техніко-технологічної бази, здорового конкурентного середовища, наявності економічного потенціалу та передумов розвитку;

– населення регіону, до основних характеристик конкурентоспроможності якого варто віднести розвиток людського капіталу. Підвищення рівня якості життя, покращення системи соціальних послуг, капіталізацію життя праці;

– співробітництво з іншими країнами та регіонами на основі розвитку інтеграційних форм діяльності [5, с.23].

Важливим аспектом визначення рівня конкурентоспроможності є рівномірність розвитку країни в умовах воєнного стану та її окремих регіонів. Таким чином, механізми управління конкурентоспроможністю регіону – це вплив органів публіч-

ної влади і не державних структур усіх рівнів на розвиток певного регіону, які мають на меті покращання його конкурентного стану, у т.ч. шляхом підвищення конкурентоспроможності окремих суб'єктів чи їх об'єднань [3, с. 7].

Відповідно до Концепції державної регіональної політики, головним завданням є створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення якості життя населення, забезпечення гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від місця його проживання. Крім того, передбачено поглиблення процесів ринкової трансформації на основі забезпечення ефективності використання потенціалу регіонів, підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення діяльності органів влади та місцевого самоврядування. З цією метою на місцях розробляються та впроваджуються стратегії регіонального розвитку, що є власним документом влади, яка зобов'язується виконати певні завдання. Отже, посилення невизначеності, нестабільності, суперечливості процесів суспільства, поглиблення кризи в практично в усіх галузях, зумовленої воєнним станом, потребують одночасного врегулювання із застосуванням нових адаптивних механізмів комплексного вирішення цих проблем.

Висновки

Таким чином, підводячи підсумки можна стверджувати, що узгодженість інтересів держави та підприємств-ініціаторів сприяє розвитку ринку, що в свою чергу сприяє розвитку підвищення рівня конкурентоспроможності та адаптації до змін конкурентного маркетингового середовища в сучасних умовах становлення ринкових відносин і набуває все більш особливої актуальності. Поряд з викликами сучасності, перед системою публічного управління в Україні постають виклики, щодо досягнення мети щодо припинення війни, відновлення суверенітету України над окупованими територіями та їх реінтеграція; подолання кризових явищ у економічній сфері, підвищення добробуту; вироблення політики подолання структурної кризи економіки та сприяння адаптації її окремих на досягнення стратегічних цілей державної регіональної політики – формування згуртованої держави, підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів та громад, розбудову ефективного багаторівне-

вого врядування, спрямовується комплекс організаційно-функціональних механізмів управління розвитком регіонів, серед яких: стратегування, що об'єднує управлінський інструментарій розробки прогнозів, програм, планів, проектів та дозволяє забезпечувати безперервність, системність та адекватність всіх управлінських процесів щодо забезпечення комплексного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів (територіальних громад), спрямованого на ефективне використання менеджменту потенціалу територій.

Тому пріоритетними напрямками структурних змін у регіонах як економічної основи менеджменту є: зацікавленість регіонів у підвищенні ефективності бізнес-структур та вирішення на їх проблем. підтримка важливих економіко-управлінських процесів та допомога у відновленні підприємств у після воєнний період; сприяння міжкультурному розумінню та толерантності проведення кардинальних структурних перетворень української економіки; зниження енергоємності ВВП; розвиток високопродуктивних галузей, що зберегли свій виробничий та експортний потенціал; інноваційно-технологічна модернізація економіки.

Список використаних джерел:

1. Васильчак С.В., Петриняк У.Я., Белан О., Саврас І.З. Управління конкурентоспроможністю закладів тимчасового розміщення та харчування в контексті розвитку до умов ЄС. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. Київ, 2023. №3 (262). С.67–75. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21PO1=0&S21PO2=0&S21COLORTERMS=0&S21PO3=1&S21STR=%D0%9669574%2F2023%2F3.
2. Гринько Т.В. Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації: моногр. / за заг. ред. д-ра екон. Наук, проф. Т. Гринько. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2023 р. – 350 с.
3. Дегтярьова І. Механізми управління конкурентоспроможністю регіону: сутність та місце у системі механізмів управління державою [Електронний ресурс] / І. Дегтярьова. – Режим доступу: <http://www.kbuara.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/4/O6.pdf>
4. Жаліло Я. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / За ред. Я. Жаліла. – К.: НІС, 2005.
5. Мокій А. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регі-

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ону: Монографія / За ред. А. Мокія, Т. Васильціва. – Львів: Ліга Прес, 2010. – 488 с.

6. Папп В.В. Факторний аналіз економічних процесів в умовах стратегічного управління / В.В.Папп, Н.Ю.Кубіній // Збірник наукових праць Одеського національного морського університету. – 2013. – No 4(45). – С. 98 – 107.

7. Черничко Т.В. Вплив стабілізації фінансової системи на розвиток реального сектору економіки України / Т.В.Черничко // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – No 1.

References:

1. Vasylchak S. V., Hnatenko I. A., Zhovniренко O. V., Rubzhanska V. O. Modeling an innovative system of national economy management: formation of financial and human capital. Efficient economy. Dnipro, 2021. No. 8. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9127>. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.8.1

2. Hryenko T.V. Entrepreneurship: modern challenges, trends and transformations: monogr. /for general ed. Dr. Econ. Sciences, Prof. T. Hryenko. – Dnipro: K.O. Bila Publisher, 2023 – 350 p. – P. 50–160.

3. Degtyarova. Regional competitiveness management mechanisms: essence and place in the system of state management mechanisms [Electronic resource] / I. Degtyarova. – Access mode: <http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/4/06.pdf>

4. Zhalilo Ya. Competitiveness of the economy of Ukraine in the conditions of globalization / Ed. I. Zhalila. – K.: NIS, 2005.

5. Mokii A. Strategy and mechanisms of strengthening the spatial and structural competitiveness of the re-

gion: Monograph / Ed. A. Mokia, T. Vasylytsiva. – Lviv: Liga Press, 2010. – 488 p.

6. Papp V.V. Factor analysis of economic processes in the conditions of strategic management / V.V. Papp, N.Yu. Kubiniy // Collection of scientific papers of the Odessa National Maritime University. – 2013. – No. 4(45). – P. 98 – 107.

7. Chernychko T.V. The impact of the stabilization of the financial system on the development of the real sector of the economy of Ukraine / T.V. Chernychko // Economy. Management. Innovations. – 2014. – No. 1.

Дані про авторів

Петриняк Уляна Ярославівна,

к. е. н., докторант кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами Дніпровського національного університету ім. О. Гончара

e –mail: yliana1234@ukr.net

ORCID ID: 0000 – 0003 – 3295 – 4792

Пасічник Богдан Романович,

аспірант кафедри економіки, Класичний приватний університет м. Запоріжжя, Україна

e –mail: pasichnykb1510@gmail.com

Data about the authors

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, associate professor, Oles Honchar Dnipro National University

e –mail: yliana1234@ukr.net

Bohdan Pasichnyk,

Graduate student of the Department of Economics, Classical Private University of Zaporizhzhia, Ukraine

e –mail: pasichnykb1510@gmail.com